

МЕТАФОРА В СОВРЕМЕННОЙ РЕЧИ

Мавланова Нозик Абдирашидовна

Научный руководитель: Харченко Вера Константиновна

СОП с НИУ БелГУ, КарГУ.

Аннотация. Актуальность выбранной темы обоснована следующим: на сегодняшний день такой аспект лингвистики, как метафора, вызывает множество вопросов со стороны практикующих лингвистов, а также ученых-теоретиков, работающих в смежных отраслях. Повышенный уровень интереса в данном случае объясняется в первую очередь тем, что ранее все аспекты метафоры еще не были изучены в достаточной степени. Если говорить более точно, то ранее метафора исследовалась лишь в контексте поэзии и художественной литературы. Современная разговорная речь при этом уходила на второй план. К тому же, в последние годы в лингвистике активно развиваются новые направления, что требует активного изучения и анализа как в области таковых, так и в области традиционных смежных направлений.

Ключевые слова: метафора, лингвистика, классификация метафор, метафоры в разговорной речи.

Изначально исследование метафоры на сегодняшний день связывают с Аристотелем. Впервые он описал данное понятие в своей работе под названием «Поэтика» [5]. Данный деятель характеризует рассматриваемый термин как метод переосмысления значения слова на базе сходства такового с чем-либо, если это сходство имеет место. Примечательно, что в отношении именно метафоры, подобного рода сходства зачастую имеют неочевидный характер. То есть, в данном контексте метафора сама по себе базируется на уподоблении. И именно такое определение используется в отношении метафоры и сегодня. Сходство между двумя предметами, явлениями или субъектами может наблюдаться в таких аспектах, как: сходство формы, внешнего вида, производимого впечатления, области расположения, структуры оценок, метода представления действий или общее сходство функций.

На сегодняшний день метафора может быть охарактеризована еще и как феномен объединяющего типа [6]. Однако этот, в своем роде, новый феномен также порождает и необходимость проведения новых исследований, которые знаменуют начало периода активного развития такого направления, как когнитивная лингвистика [3]. Стоит принимать во внимание то, что изучение метафоры, именно как важной составляющей разговорной речи, необходимо, поскольку использование метафор в повседневности позволяет сделать речь более эмоциональной, богатой. Также метафоры позволяют усилить речь с точки зрения ее восприятия ее слушателями, а отдельные фразы сделать более емкими, лаконичными и запоминающимися.

Нужно сказать, что метафоры, используемые в контексте современной разговорной речи, находят отражение и в современных литературных произведениях художественного характера. Это неудивительно, поскольку в художественном тексте находят отражение те процессы, которые имеют место в современной жизни человека и общества, а также речи такового. Более того, сегодня метафоры, используемые в речи, используются в литературе гораздо чаще, чем раньше. Отчасти это можно объяснить смягчением требований со

стороны цензуры. Активное распространение сегодня получили так называемые простонародные, жаргонные и молодежные метафоры. Также широкое распространение получили так называемые «зоонимические метафоры», в контексте которых человек и его поведение или характер связывается с различными животными (к примеру, «злой как собака»).

Важно понимать, что сами по себе понятия разговорной и повседневной речи являются близкими по смыслу. Тем не менее, их никак нельзя читать идентичными. «Повседневная речь» по своему содержанию характеризуется как понятие более широкое, нежели речь разговорная. В рамках повседневной речи практикуется применение жаргонизмов и профессионализмов, а не только выражений, традиционных для разговорной речи.

Относительно употребления метафор в разговорной речи стоит уточнить, что у разных народов существуют разные метафоры относительно разных предметов и явлений. Потому, говоря о метафорах, важно понимать, что одно и то же животное, предмет или черта характера у каждого народа могут восприниматься абсолютно по-разному. Специфика восприятия в каждом конкретном случае зависит от традиций, обычаев, истории, накопленного фольклорного наследия, менталитета и т. д. [4] К примеру, кошка у разных народов олицетворяет разные черты и качества человека, которые у одного народа являются положительными, а у другого отрицательными. Ввиду этого и метафоры о кошках, а также содержащие их пословицы имеют кардинально разный характер.

Если рассматривать метафору именно в качестве единицы современной речи, то важно отметить, что она выполняет определённые языковые функции. В каждом конкретном случае эти функции могут в существенной степени различаться в зависимости от контекста [2]. В качестве таких функций стоит выделить нижеследующие:

- номинативная;
- информативная;
- мнемоническая;
- текстообразующая;
- объяснительная;
- жанрообразующая;
- эмоционально-оценочная;
- конспирирующая;
- игровая;
- ритуальная.

В контексте номинативной функции использование метафор направлено прежде всего на то, чтобы восстановить баланс между тем, что не поддается объяснению вообще или может быть объяснено в малой степени и тем, что является объяснимым и понятным для социума. Номинативные характеристики метафор можно считать очевидными как в контексте определенного языка, так и в контексте межъязыковой коммуникации. В данном случае те или иные образы появляются при переводе в дословном виде такового (как на иностранный язык, так и с такового) [1].

Информативная функция метафоры в полной мере может быть осуществлена лишь в ситуации, когда использующий метафору субъект имеет достаточный словарный запас в области словарных обозначений. Стоит помнить, о том, что одной из наиболее важных характеристик информации, передаваемой с использованием метафоризации, является

целостность образа. В данном случае эта целостность базируется в первую очередь на зрительную сущность образа. Таким образом собеседник или группа таковых получают возможность для нового взгляда на сущность привычных слов или фраз, из которых в конечном итоге и состоит метафора.

Говоря о мнемонической функции, стоит в первую очередь понимать, что метафора обеспечивает также и повышение показателей запоминаемости той информации, в контексте которой она была использована. Высокие показатели запоминаемости информации в данном случае могут быть объяснены тем, что используемый в метафоре образ имеет, как правило, эмоционально-оценочный характер. Сама по себе мнемоническая функция метафоры в чистом виде встречается не слишком часто. То же самое можно сказать и о прочих функциях, перечисленных выше. Чаще всего она сочетается с функцией объяснительного типа.

Текстообразующая функция состоит в ее способности к тому, чтобы иметь мотивированный, развернутый характер. Эффект текстообразования сам по себе следует понимать в качестве следствия таких свойств метафоры, как панорамность образа, существенная часть бессознательного, которая содержится в контексте этого образа, а также – плюрализм образных отражений [7].

Жанрообразующая функция проявляется в том, что в метафора имеет определённые свойства, которые могут использоваться для того, чтобы задать определенный жанр. К примеру, Аристотель считал, что загадка в конечном итоге может описываться в качестве хорошо сформированной метафоры. Особенно отчетливо жанрообразующая функция просматривается в контексте загадок для детей, а также тех, что придуманы самими детьми.

Объяснительная функция метафоры находит выражение в случаях, когда необходимо доступным языком объяснить информацию, которая характеризуется повышенной сложностью или уровнем специфики. К примеру, с данной целью метафоры активно применялись в учебной литературе XIX столетия. С течением времени они стали использоваться реже (в книгах такого типа). В контексте метафоры объяснительная функция помогает обеспечить поддержку коммуникации и языка в целом. Это особенно актуально при изучении и освоении разных специальностей, а также – научных направлений.

Эмоционально-оценочная функция уже была упомянута выше в данной статье. Говоря о таковой, следует принимать во внимание то обстоятельство, что метафоры могут быть охарактеризованы как, мощный инструмент, который может быть использован для оказания влияния на собеседника с точки зрения эмоций. Метафоры не известные ему могут стать причиной реакции эмоционально-оценочной реакции даже сами по себе, в отрыве от какого-либо контекста.

Будучи использованным в нетиповом контексте, практически любое слово может обрести новую эмоциональную оценку. Также подобное использование нередко становится причиной того, что данная оценка подвергнется кардинальным по своей природе изменениям. То есть, из отрицательной станет положительной иди наоборот.

Конспирирующая функция метафоры состоит в том, чтобы частично, либо полностью скрыть смысл сказанного. Здесь важно уточнить, что не всегда использование метафор-шифров свидетельствует о том, что происходит намеренная конспирация смысла сказанного.

Игровая функция метафоры проявляется в тех случаях, когда метафора используется как средство игры языка. Здесь важно понимать, что каждый индивидуум посредством игровой деятельности удовлетворяет свои наиболее глубокие потребности, которые, впрочем, могут иметь и неосознанный характер.

Говоря о ритуальных функциях, стоит вспомнить о том, что метафоры часто используются в контексте поздравлений и приветствия в рамках повседневной жизни и общения. Также они применяются для выражения соболезнований и т. д.

В конечном итоге становится очевидно, что современную речь практически невозможно представить без использования метафор. Именно они делают ее более выразительной, эмоциональной и содержательной. Между тем, в зависимости от контекста метафоры могут выполнять множество разных задач.

Список использованной литературы.

1. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – Москва: Языки русской культуры, 1998. – 366 с.
2. Бахчоян А.М. Функции метафоры в разных типах дискурса // Инновационная наука. – 2017. – №4–3 – С. 158-160.
3. Когнитивная лингвистика // Большая российская энциклопедия. – URL: <https://bigenc.ru/linguistics/text/2077244>.
4. Метафора в дискурсе : Учебное пособие для студентов факультета современных иностранных языков и литератур, обучающихся по направлению подготовки магистров «Филология и коммуникация» / Л. М. Алексеева, Н. П. Ивинских, С. Л. Мишланова, С. В. Полякова. – Пермь : Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2013. – 240 с.
5. Нилова А. Ю. «Поэтика» Аристотеля в русских переводах // Проблемы исторической поэтики. – 2021. – №4. С. 7–39.
6. Смирнов И. Метафора как объект научных исследований // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2016. – №2. – С. 80–83.
7. Филатов К. С. Аналитические медиажанры: текстообразующие возможности метафоры // Российская и зарубежная филология. – Вестник Пермского университета. – 2014. – № 1 (25). – С. 184–188.